

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELmaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة: هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين الموهوم والمنتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مرزوق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

- Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç 377
Doç. Dr. Salih Demirbilek
- Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı 386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş
- Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar 396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce
- Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme 405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar
- Siyâveş-İ Kısra’yî nin *Gazel Berayî Direht* (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış..... 436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu
- 444 محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes
- Göçmen Bavulu* Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler 457
Dr. Evrim Kabukcu

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil*: An Exploration of Internal Conflict and External Domination..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee's The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük Tefsir Tarihi'nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsîkîsi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsîkîsi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

Türk Müsıkisi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği

Doç. Dr. Alper Akdeniz
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Özet

Nota, müzik eserlerinin korunmasını ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlayan müzik yazısıdır. Müzik tarihi incelendiğinde melodik yapıların özellikleri; rakamlar, harfler, tablo ve semboller gibi değişik şekillerle yazıya dökülmeye çalışılmış; bu ifade biçimleri, müzikteki ilerlemenin gereklilikleri dolayısıyla daha sistematik hâle gelmiştir. Türk müziğinde ise İslâm dünyasında kullanılan “Ebced Notası” ve Hamparsum Limonciyan tarafından geliştirilen “Hamparsum Notası” gibi çeşitli notasyonlar kullanılmıştır. Batı kaynaklı notanın ise ilk kez Muzika-yı Hümâyun’da görevlendirilen yabancı müzisyenlerce kullanıldığı ve tanıtıldığı bilinmektedir. Ancak, bu notasyon sisteminin Türk müziğinin karakteristik özelliklerini yeterince yansıtamadığı anlaşılınca, Suphi Ezgi, Rauf Yektâ ve Hüseyin Sadettin Arel gibi müzikologlar, batı notasyonunu Türk müziğine uygun şekilde geliştirme çabalarına girişmiştir. Özellikle Arel’in geliştirdiği perde anlayışına dayalı notasyon, büyük bir kabul görmüştür.

20. yüzyılın başlarından itibaren bu yeni notasyon sisteminin kullanımıyla eski müzik yazılarıyla notalanmış eserlerin günümüz notasyonuna dönüştürülmesi ve ses kayıtlarındaki eserlerin transkripsiyonu hız kazanmıştır. Bu gelişmeler, Türk müziği arşivlerinin yeniden düzenlenmesine olanak sağlamıştır. Türk müziği nota arşivlerinde bir eserin birden fazla edisyonuna rastlanabilmektedir. Bu edisyon çeşitliliği, notaların farklı kaynaklardan çeşitli zamanlarda derlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır ve bu durum, “Edisyonlar arası farklar nelerdir?” sorusunu gündeme getirmektedir. Türk müziği eserlerinin edisyonları arasında aslına en yakın nüshanın tespit edilerek korunması önem arz etmektedir.

Bu çalışmada, Neyzen Yusuf Paşa tarafından bestelenmiş Dügâh makamındaki peşrevin arşivlerde bulunan iki ayrı edisyonu karşılaştırılmıştır. Bestekârın hayatı ve eserin edisyonlarına literatür tarama yöntemiyle ulaşılmıştır. Eserin edisyonları arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenmesi amacıyla karşılaştırmalı analiz yöntemi kullanılmıştır. Eserin edisyonları arasındaki karşılaştırma, edisyon farklılıklarının ve benzerliklerinin anlaşılması yoluyla Türk müziği literatürünün derinleştirilmesine ve notasyon sistemlerinin etkinliğini artırmaya katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Neyzen Yusuf Paşa, Nota, Edisyon Kritik.

Comparison of Editions in Turkish Music Notation: The Example of Dügâh Peşrevi

Abstract

Notation is a musical writing that ensures the preservation and transmission of musical works to the next generations. When the history of music is analysed, the characteristics of melodic structures have been tried to be written down in various forms such as numbers, letters, tables and symbols; these forms of expression have become more systematic due to the requirements of progress in music. In Turkish music, various notations such as 'Ebcad Notation' used in the Islamic world and 'Hamparsum Notation' developed by Hamparsum Limonciyan were used. It is known that the Western notation was first used and introduced by foreign musicians employed in Muzika-yı Hümayun. However, when it was realised that this notation system could not adequately reflect the characteristics of Turkish music, musicologists such as Suphi Ezgi, Rauf Yektâ and Hüseyin Sadettin Arel attempted to develop western notation in accordance with Turkish music. Especially the notation based on the understanding of pitch developed by Arel was widely accepted.

Since the early 20th century, with the use of this new notation system, the conversion of works notated with old music scripts into modern notation and the transcription of works in sound recordings have gained momentum. These developments have enabled the reorganisation of Turkish music archives. More than one edition of a work can be found in Turkish music score archives. This variety of editions is due to the fact that the scores were compiled from different sources at various times, and this raises the question 'What are the differences between editions?'. It is important to identify and preserve the copy closest to the original among the editions of Turkish music works.

In this study, two different editions of the peşrev in Dügâh makam composed by Neyzen Yusuf Paşa were compared. The life of the composer and the editions of the work were accessed through literature search method. Comparative analysis method was used to determine the similarities and differences between the editions of the work. The comparison between the editions of the work can contribute to deepening the Turkish music literature and increasing the effectiveness of notation systems by understanding the differences and similarities of the editions.

Keywords: Neyzen Yusuf Paşa, Musical Notation, Edition Critical.

Giriş

Nota, müzik eserlerinin aktarılmasını ve korunmasını sağlayan müzik yazısıdır. Müzik tarihine bakıldığında nota yazısı; şekil, sembol, rakam, harf, tablo gibi çeşitli biçimlerin kullanılmasıyla ifade edilmiştir. Medeniyetlerdeki sanatın gelişmesiyle bu biçimler, daha özgün ve sistematik nota yazılarına dönüşmüştür. Türk müziğinde ise X. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar İslâm dünyası medeniyetlerinde kullanılan Ebcad notasını geliştirip farklı biçimlerde kullanılmıştır (Ekmekçioğlu, 1992, ss. 6-7). Padişah III. Selim'in emriyle Hamparsum Limonciyan tarafından geliştirilen Hamparsum notasının da XIX. asırda Ebcad notasına alternatif olarak kullanıldığı bilinmektedir (Feyzi, 2018, s. 1897). XIX. asırda başlayan batılılaşma hareketlerinden Türk müziğinin de etkilendiği söylenebilir. Padişah II. Mahmud

emriyle kurulan Muzika-ı Hümâyün'da görevlendirilen yabancı müzisyenler ilk defa batı tarzı notayı tanıtmış ve kullanmıştır. XX. yüzyıla gelindiğinde Rauf Yektâ, Sâdettin Arel, Ekrem Karadeniz gibi müzikologlar batı notasını Türk müziği ses sistemine uygun hâle getirmek için uğraş vermişlerdir (Öncel, 2015, s. 216). Yapılan çalışmalar sonucunda Sâdettin Arel'in geliştirdiği Türk müziği ses sistemi ve nota yazısı genel kabul görmüştür.

Batı notasyonundan uyarlanarak Türk müziğine uygun hâle getirilen yeni tarz notanın kullanımındaki pratikliği, müzik eserlerinin aktarım ve transkripsiyon çalışmalarına hız kazandırmıştır. Eski nota yazılarından, hafızalardan, ses kayıtlarından yeni notaya aktarılan tüm eserler, benzer ya da farklı edisyonlarıyla arşivlerde yerini almaktadır. Arşivlerde farklı edisyonlarıyla birlikte yer alan notaların nüshaları arasındaki benzerlikler ya da farklılıklar nelerdir? Tarih, dil, edebiyat gibi araştırma alanlarındaki araştırmacılar, aynı belgenin birden fazla nüshası içerisinde aslına en yakın olanını tespit etmek amacıyla edisyon kritik yöntemini kullanmaktadır. Edisyon kritik tekniğinde, eserin tüm edisyonları toplanır, her nüshanın yazım tarihi tespit edilir, belge; yazım özellikleri, bilimsel özellikler, tarihi özellikler bakımından incelenerek aslına en yakın edisyonu tespit edilmeye çalışılır (Özçelik, 2017, s. 93). Bu noktadan hareketle Türk müziği eserlerinin edisyon kritiğe ihtiyacı olduğu (Eren, 1948, s. 1) ifade edilmektedir. Farklı edisyonlara sahip bir eserin edisyon karşılaştırması Türk müziğinin dokusuna en uygun olan nüshanın seçimini mümkün kılması açısından önem arz etmektedir.

Bu çalışmada; bestesi Neyzen Yusuf Paşa'ya ait olan Dügâh makamındaki peşrev, edisyonları arasındaki benzerlik ve farklılıkların tespit edilebilmesi amacıyla karşılaştırmalı analize tabi tutulmuştur. Yusuf Paşa'nın hayatı, kişilik özellikleri ve Dügâh peşrevinin notalarına yönelik nitel bilgilere literatür taramasıyla ulaşılmıştır. Konunun geçmişteki olaylarla ilgisi açısından tarihsel, bu olaylar hakkında sistematik ve düzenli bilgiler elde edinmek amacıyla betimsel, edisyonlar arası benzerlik ve farklılıkların tespiti için ise müzikal metotlar kullanılmıştır. Araştırmada Dügâh peşrevinin TRT (TRT, 2001) ve Prof. Dr. Zeki Atkoşar tarafından transkripsiyonu yapılan (Atkoşar, 2024) edisyonları karşılaştırılmıştır. Notaların orijinal biçimleri araştırmanın ekler kısmında verilmiştir. Peşrevin her iki nüshası da Finale nota yazım programında transkripsiyonu çift dizekli yazım biçimiyle yapılmıştır. Bu yazım biçiminde birinci dizekte TRT nüshası ikinci dizekte ise Prof. Dr. Zeki Atkoşar nüshası yer almaktadır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda edisyonlar arasındaki benzerlik ve farklılıklara ait sonuçlar araştırmada sunulmuştur.

1. Neyzen Yusuf Paşa (d.1920 – ö.1884)

19. yüzyılda Türk müziğine hizmet etmiş kıymetli müzisyenlerden birisi de bestekâr ve neyzen Yusuf Paşa'dır. Yusuf Paşa, bir taraftan bestekârlık yönüyle Türk mûsikisine şâheser niteliğinde besteler armağan etmiş, diğer taraftan neyzenlik ve çesesiyle icracılık alanında da hizmet etmiş, hatta öğrenciler yetiştirmiştir. Neyzen Said Dede'nin oğlu olan Yusuf Paşa, 1820'de İstanbul'da dünyaya geldi (Aksüt, 1967, s. 30). Sultan II. Mahmud döneminde amcası neyzen Salih Dede ile birlikte Muzika-i Hümâyün'da vazife almıştır (Özalp, 2000, s. 586). Bu vazifeye bağlılığı yüzünden yetiştiği Beşiktaş mevlevîhânesinde postnişin ya da şeyh olamamıştır (Ergun, 1943, s. 500). Ney çalmayı babasından öğrenmiştir (İnal, 1958, s. 285). Yusuf Paşa, 1884 yılında vefât etmiş ve Bahariye mevlevîhânesi hazîresine defnedilmiştir. Sultan Abdülaziz, Hüseyin Fahreddin Dede ve Osman Dede yetiştirdiği ney talebeleri arasında zikredilebilir. Günümüze 27 saz eseri ve 19 şarkısının ulaştığı ifade edilmektedir (Özcan, 2013, s. 26). Neyzen Yusuf Paşa'nın Segâh makamında bestelediği peşrevi Türk müziğinde meşhur olmuş eserler içerisinde zikredilmektedir.

2. Dügâh Peşrevi TRT Notası

Dügâh peşrevinin notaları arasında incelenen ilk edisyonu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından hazırlanan Türk Sanat Müziği Saz Eserleri repertuarındadır (TRT, 2001). Edisyona ait belge görünümü incelendiğinde eserin matbu ya da bilgisayar ortamında hazırlandığı görülmektedir. Belgede eserin bestelendiği Dügâh makamının donanımı olan si için koma bemolüyle segâh perdesi ve re için bakiye bemolüyle hicaz perdesi gösterilmiştir. Belgede 28/4 zamanlı Devr-i Kebîr usûlü sırasıyla 6/4, 4/4, 4/4, 6/4, 4/4, 4/4'lük zamanlarla ölçülere bölünerek kurgulanmıştır. Peşrev formunun hâne ve teslim yapısı bakımından belgede birinci hâne, teslim ve ikinci hâne olmak üzere toplamda 2 hâne, 1 teslim gösterilmiştir. Belgede müzikal ifâdeyi gösteren artikülasyon biçimlerinden yalnızca legato bağı kullanılmıştır. Bu edisyona âit belge görünümü Tablo 1'de sunulmuştur.

Sayfa Numarası 1	1	2
Görünüm	<p style="text-align: center;">DÜĞÂH PEŞREVI</p> <p style="text-align: center;">USÛLÜ Devr-i Kebîr MÜZİK Neşeyen Yusuf Paşa</p>	

Tablo 1 - Dügâh Peşrevi TRT Edisyonu

2. Dügâh Peşrevi Prof. Dr. Zeki Atkoşar Edisyonu

Dügâh peşrevinin notaları arasında incelenen ikinci edisyonu ise, transkripsiyonu Prof. Dr. Zeki Atkoşar tarafından yapılan notadır. Edisyon, Prof. Dr. Zeki Atkoşar'ın nota arşivinde yer almaktadır (Atkoşar, 2024). Edisyona ait belge görünümü incelendiğinde eserin el yazması ve şablonla hazırlandığı görülmektedir. Belgede eserin bestelendiği Dügâh makamının donanımı olan si için koma bemolüyle segâh perdesi ve re için bakiye bemolüyle hicaz perdesi gösterilmiştir. Belgede 28/4 zamanlı Devr-i Kebîr usûlü bir ölçü içerisinde bütün olarak

kullanılmış ancak 4/4'lük kısımlar hâlinde kesikli ölçü çizgileriyle bölünmüştür. Peşrev formunun hâne ve teslim yapısı bakımından belgede birinci hâne, mülâzime, ikinci hâne, üçüncü hâne, dördüncü hâne olmak üzere toplamda 4 hâne, 1 mülâzime gösterilmiştir. Belgede müzikal ifâdeyi gösteren artikülasyon biçimlerinden legato bağı ve apajiatür kullanılmıştır. Bu edisyona âit belge görünümü Tablo 2'de sunulmuştur.

Sayfa Numarası 1	1	2
Görünü m	<p style="text-align: center;">DÜĞÂH PEŞREVİ</p> <p style="text-align: center;">Devr-i kebîr YUSUF PAŞA</p>	<p style="text-align: center;">Düğâh Peşrevi'nin devamı (Yusuî Paşa)</p>

Tablo 2 - Düğâh Peşrevi Zeki Atkoşar Edisyonu

3. TRT ve Prof. Dr. Zeki Atkoşar Edisyonlarının Karşılaştırılması

Peşreve ait edisyonlar arası farklılıkların tespit edilebilmesi için TRT ve Prof. Dr. Zeki Atkoşar notaları Finale nota yazım programında çift dizekli olarak yeniden yazılmıştır. Bu transkripsiyon biçiminde birinci dizekte TRT edisyonu, ikinci dizekte ise Atkoşar edisyonu yer almaktadır. Eserlerin karşılaştırılmasında tespit edilen müzikal unsurlar elde edilen nota üzerinde kırmızı kutucuklarla gösterilmiştir. İki edisyonu gösteren transkripsiyon biçimi Şekil 1 ve Şekil 2'de sunulmuştur.

DÜĞÂH PEŞREV

2

TRT

Z.A.

TRT

Z.A.

TRT

Z.A.

TRT

Z.A.

TRT

Z.A.

TRT

Z.A.

Şekil 2 - TRT ve Prof. Dr. Zeki Atkoşar Edisyonlarının Karşılaştırılması: İkinci Sayfa

Şekil 2 incelendiğinde eserin 26, 27, 31, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 47, 48 numaralı ölçülerindeki işaretli kısımlarda farklılıklar gözlemlenmiştir.

Dügâh peşrevin Türk müziği arşivlerinde bulunan TRT ve Prof. Dr. Zeki Atkoşar nüshalarının incelenip kıyaslanmasında müzikal analiz ile ulaşılan bulgular Tablo 3’de gösterilmiştir:

	TRT Edisyonu	Prof. Dr. Zeki Atkoşar Edisyonu
Yazım Şekli	Matbu - Bilgisayar	El Yazması - Şablon
Makam Donanımı		
Usûl Kurgusu	28/4 olarak verilen usûl “6/4 + 4/4 + 4/4 + 6/4 + 4/4 + 4/4” şeklinde ölçülere bölünerek gösterilmiştir.	28/4 olarak verilen usûl bütün olarak kullanılmış ancak 4/4’lük kısımlar hâlinde kesikli ölçü çizgileriyle bölünmüştür.
Form Yapısı	Eser, 1.hâne, teslim, 2.hâne olmak üzere toplamda 2 hâne, 1 teslim olarak görünmektedir.	Eser, 1.hâne, mülâzime, 2.hâne, 3.hâne, 4.hâne olmak üzere toplamda 4 hâne ve 1 teslim olarak görünmektedir.
Artikülasyonlar	Legato: 	
Melodik Farklar	İki edisyonda da gözlemlenen melodik farklılıklar: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 47, 48. ölçülerdedir.	

Tablo 3 - Dügâh Peşrevi Edisyon Karşılaştırması

Tablo 3 incelendiğinde birinci unsur olan yazım şekli özelliği, belgenin yazılmasında kullanılan tekniği göstermektedir. Müzik yazısında belgeler el becerisi, şablon ya da bilgisayar programları yardımıyla yazılabilmektedir. İnci unsur olan makam donanımı özelliği, eserin bestelendiği Dügâh makamının donanımını (Özkan, 2007, s. 374) göstermektedir. Üçüncü unsur olan usûl kurgusu özelliği, ilgili evraktaki notaların ölçülere yerleştirilmesinde usulün yorumlanma şeklini göstermektedir. Dördüncü unsur olan form yapısı özelliği; eserin bestelendiği müzik formunun nota yazımında nasıl ele alındığını göstermektedir. Beşinci unsur olan artikülasyonlar özelliği, eserin nota yazısında hangi yorum unsurlarının kullanıldığını göstermektedir. Altıncı unsur olan melodik farklar özelliği, bölümünde ise her iki eserde farklılık arz eden ölçülerin gösterildiği kısımdır.

Sonuç ve Öneriler

Dügâh peşrevinin TRT ve Prof. Dr. Zeki Atkoşar edisyonlarının karşılaştırılmasından elde edilen bilgilerin işlenmesiyle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

- Edisyon karşılaştırmasında birinci unsur, notasyonun yazım biçimidir. İki nota, yazım biçimi göz önünde bulundurularak değerlendirildiğinde TRT edisyonunun bilgisayar ortamında hazırlandığı, Prof. Dr. Zeki Atkoşar edisyonunun ise el yazısı ile hazırlandığı tespit

edilmiştir. Notaların temiz ve okunaklı oluşuna bakıldığında iki nüsha da kullanılabilir düzeydedir ancak Prof. Dr. Zeki Atkoşar edisyonu estetik özelliği bakımından öne çıkmaktadır.

- Edisyon karşılaştırmasında ikinci unsur, makam donanımı özelliğidir. Makam özelliği açısından iki notanın da donanımı Dügâh makamının ifade biçimine uygundur.
- Edisyon karşılaştırmasında üçüncü unsur, usulün notasyonda ifade edilmiş biçimidir. TRT nüshasında 28/4'lük Devr-i Kebîr usûlü 6/4 ve 4/4'lük parçalara bölünerek verilmişken, Prof. Dr. Zeki Atkoşar nüshasında ise bir ölçüde tam usûl verilmiştir. Türk müziğinin dokusunu oluşturan temel öğelerden biri usûl çeşitliliğidir. Bu nedenle, Prof. Dr. Zeki Atkoşar edisyonundaki usûl bütünlüğünün muhafaza edilmiş olması yerinde bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.
- Edisyon karşılaştırmasında dördüncü unsur, eserin notasyonunda form yapısının ele alınış şeklidir. TRT edisyonu 2 hâne, 1 teslim hânesine sâhip olduğu hâlde Prof. Dr. Zeki Atkoşar edisyonu 4 hâne ve bir mülâzime hânesinden müteşekkildir. Teslim ve mülâzime hâneleri birbirinden yalnızca isim bakımından farklı olmakla birlikte, diğer edisyona kıyasla, TRT edisyonunun 2 hâne eksik olduğu belirlenmiştir.
- Edisyon karşılaştırmasında beşinci unsur, notada yorum unsurlarını ifade etmeyi sağlayan artikülasyonlardır. TRT notasında legato bağı, Prof. Dr. Zeki Atkoşar notasında hem legato bağı hem de apajiatür (çarpma) kullanılmıştır.
- Edisyon karşılaştırmasında altıncı unsur, melodik farklardır. Bu farklar, perde değişimi, ölçüde birim eksikliği, ezgi değişimi olarak ele alındığında, her iki nüshada da 27 farklı ölçüde ihtilafa düşülen noktalar eklerdeki notalarda işaretlenmiştir.

Araştırma, Türk müziği eserlerinin edisyon çeşitliliği açısından değerlendirildiğinde; yazım şekli, makam donanımı, usûl kurgusu, form yapısı, artikülasyon kullanımı ve melodi açısından farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Türk müziği eserlerinin edisyon seçiminde bu farklılıkların değerlendirilmesi icrâcının aslına en yakın notaya ulaşmasına yardımcı olacaktır. Araştırmanın sonuçlarından hareketle belirlenen öneriler aşağıda verilmiştir:

- Notasyonun yazım biçimi unsuru değerlendirildiğinde; edisyonlar arasında, müzikal özellikler açısından benzerlik oranı en yüksek nüshalar içerisinde belge olarak en temiz ve okunuşu kolay nüshanın tercih edilmesi eserin kullanımına ve korunumuna katkı sağlayacaktır.
- Türk müziği notasyonunda donanım unsuru, notanın ezgi organizasyonunu ifade etmesi açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, nüshalar arasında donanım unsurunun dikkate alınması, eserin ezgi organizasyonunu doğru ifade edilmesi hususunda yararlı olacaktır.
- Usûl unsurunun, Türk müziğindeki mahiyetine bakıldığında notasyondaki ifade biçiminin önemi anlaşılmaktadır. Bu nedenle, nüshalar arasında usûl yapısını en iyi biçimde ifade eden notanın seçilmesi Türk müziği usûllerinin muhafazasına yardımcı olacaktır.
- Türk müziği eserlerinde form unsuru, eserin yapısını ve bütünlüğünü ifade etmektedir. Bu doğrultuda, edisyonlar arasında nüshanın beste formu özelliklerini doğru biçimde ifade etmesi gerekmektedir.
- Türk müziği eserlerinin icrasındaki yorum unsurlarının müzisyenin zevkine bırakılması gerektiği düşünülmektedir.
- Karşılaştırılan edisyonlar arasında melodik farklar ortaya çıktığında, nüshalar içerisinde tarihi bakımından daha eski olan nota daha güvenilir kabul edilmektedir.

Elde edilen veriler ışığında Türk müziği eserlerinde edisyon karşılaştırmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Edisyon karşılaştırması metodunun Türk müziği eserlerinin aslına uygun hâlde muhafaza edilmesine yardımcı olabileceği düşünüldüğünde araştırmacıların bu alandaki çalışmalara da katılmaları yerinde olacaktır.

Kaynakça

- Aksüt, S. K. (1967). *500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi*. Türkiye Yayınevi.
- Atkoşar, Z. (2024). *Dügâh Peşrevi*. Zeki Atkoşar. <https://notarsivi.github.io/notalar/1196.pdf>
- Ekmekçioğlu, S. E. (1992). *Türk Müziğinde Geçmişten Günümüze Nota Yazıları* [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi.
- Eren, M. (1948). Musiki Eserlerimiz İçin Bir (Edition Critique) e İhtiyaç Var. *Türk Musikisi Dergisi*, 1(5), 1.
- Ergun, S. N. (1943). *Türk Musikisi Antolojisi* (C. 1). Rıza Koşkun Matbaası.
- Feyzi, A. (2018). Türk Müziğinde Notasyon ve Miftâh-ı Nota. *Rast Müzikoloji Dergisi*, 6(2), 1890-1913.
- İnal, M. K. (1958). *Hoş Sadâ* (1. bs). Maarif Basımevi.
- Öncel, M. (2015). Türk Musikisindeki Notasyonun Tarihsel Seyri. *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 19(2), 207-222.
- Özalp, N. (2000). *Türk Mûsikîsi Tarihi* (1. bs, C. 1). Milli Eğitim Basımevi.
- Özcan, N. (2013). Neyzen Yûsuf Paşa. İçinde *TDV İslâm Ansiklopedisi* (C. 44). Türkiye Diyanet Vakfı.
- Özçelik, S. (2017). Sözlü Edebiyat Ürünü Yazmaların Edisyon Kritik Yöntemi İle Okunması: Dede Korkut Örneği. *Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı*, 65(1), 91-104.
- Özkan, İ. H. (2007). *Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri Kudüm Velveleleri* (8. bs). Ötüken Neşriyat.
- TRT. (2001). *Türk Sanat Müziği Saz Eserleri 2* (1. bs, C. 2). Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Müzik Dairesi Yayınları.

Ekler

Ek 1: TRT Edisyonu Birinci Sayfa

DÜĞÂH PEŞREVI

USÛLU : Devr-i Kebir

MÜZİK : Neyzen Yusuf Paşa

♩ 96

TESLİM

KARAR

2 HANEYE 2 HANE

Ek 2: TRT Edisyonu İkinci Sayfa

DÜĞÂH PEŞREVİ

- 2 -

Ek 3: Prof. Dr. Zeki Atkoşar Edisyonu Birinci Sayfa

DÜĞÂH PEŞREVİ

Devr -i kebîr

YUSUF PAŞA

Şmulâzime

2. Hâne'ye 3. Hâne'ye 4. Hâne'ye Karar

2. HÂNE

3. HÂNE

Ek 4: Prof. Dr. Zeki Atkoşar Edisyonu İkinci Sayfa

Diğâh Peşrevi'nin devâmı (Yusuf Paşa)

4. HÂNE